

FREUD'UN SÜPEREGO TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK HALK HİKÂYELERİNDEKİ AHLAK VE VİCDAN TEMALARI

Themes of Morality and Conscience in Turkish Folk Tales Within the Framework of Freud's Superego Theory

Muhammet Faruk EKİCİ*

ÖZ

Freud'un süperego teorisi, bireyin davranışlarını ve ahlaki değerlerini toplumsal normlar çerçevesinde şekillendiren, birey için ruhsal olarak denetleyici bir işlev görmektedir. Bireyin doğru ile yanlış ayırt etmesini sağlayan süperego, anne ve babanın etkisiyle çocukluk döneminde oluşup gelişmeye başlamaktadır. Süperego, halk anlatılarındaki kahramanların tavırlarının şekillenmesini sağlamıştır. Bu anlatılardan biri de halk hikâyeleridir. Kültürel mirasın bir parçası olan halk hikâyeleri, toplumsal değerlerin asırlarca korunup aktarılmasını sağlamıştır. Toplumsal normları ve ahlaki değerleri yansıtan Türk halk hikâyeleri, söz konusu normların ve değerlerin korunmasında önemli bir rol oynamıştır. Türk halk hikâyelerindeki ahlak ve vicdan temalarını Freud'un süperego teorisi ile incelemeyi amaçlayan bu bildiriye, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun, Âşık Garip, Köroğlu, Tahir ile Zühre gibi hikâyeler analiz edilecektir. Bu halk hikâyelerindeki ana karakterlerin ahlaki değerler ve toplumsal normlar çerçevesindeki davranışları, Freud'un söz konusu teorisi kapsamında değerlendirilecektir. Örneğin Kerem'in, Ferhat'ın, Âşık Garip'in sadakatleri ile fedakârlıkları, Köroğlu'nun adalet anlayışı süperego teorisi ile açıklanabilecek niteliktedir. Freud'un teorisi, Türk halk hikâyelerindeki ahlaki ve vicdani temaları anlamaya fayda sağlayacaktır. Bu çalışma ile yapılacak olan analizler, Türk halk hikâyelerinin topluma ve toplumsal değerlere yönelik derinliklerini ifşa ederek kültürel mirasın daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilecektir.

Anahtar Sözcükler: Freud, Süperego, Halk Hikâyesi, Ahlak, Vicdan.

ABSTRACT

Freud's superego theory serves as a psychological controller for the individual, shaping the individual's behavior and moral values within the framework of social norms. Superego, which enables the individual to distinguish between right and wrong, begins to form and develop during childhood under the influence of parents. The superego has shaped the behavior of the heroes in folk narratives. One of these narratives is folk tales. Folk stories, which are a part of cultural heritage, have ensured the preservation and transmission of social values for centuries. Turkish folk tales, which reflect social norms and moral values, have played an important

* Öğr. Gör. Dr., Munzur Üniversitesi TÖMER, Tunceli-Türkiye. E-Posta: mfarukekici@munzur.edu.tr. ORCID: 0000-0001-6320-2679. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522873>

role in protecting these norms and values. In this paper, which aims to examine the themes of morality and conscience in Turkish folk stories with Freud's superego theory, stories such as Kerem and Aslı, Ferhat and Sirin, Leyla and Mecnun, Âsık Garip, Köroğlu, Tahir and Zühre will be analyzed. The behaviors of the main characters in these folk stories within the framework of moral values and social norms will be evaluated within the scope of Freud's theory. For example, Kerem's, Ferhat's, Âsık Garip's loyalty and sacrifices, Köroğlu's sense of justice can be explained with superego theory. Freud's theory will be useful in understanding the moral and conscientious themes in Turkish folk stories. The analyses to be made with this study will contribute to a better understanding of cultural heritage by revealing the depths of Turkish folk stories towards society and social values.

Keywords: Freud, Superego, Folk Story, Morality, Conscience.

Giriş

Milletlerin, tarihî seyre dâhil olduğu ilk dönemlerden bu yana sözlü gelenek ürünlerinden halk anlatıları varlığını daima korumuş; ataların ve üstün güçlerin ruhlarını, onların geleceğe iletmek istediği mesajları, gelenek görenekleri; kültürel, ekonomik ve siyasi anlamdaki her türlü yönüne dair unsurları yeni nesillere aktarmıştır. Bu işleve sahip halk anlatılarından birisi halk hikâyeleridir.

Göçebe süren yaşamdan yerleşik yaşama geçişin ilk ürünlerinden olan halk hikâyeleri, aşk ve kahramanlık gibi konuları ele almaktadır. Bu hikâyelerin kaynağı Türk, Arap-İslâm ve Hint-İran kültürleridir. Şekil itibariyle nazım-nesir karışık olan halk hikâyeleri, âşıklarla meddahlar tarafından anlatılmaktadır (Alptekin, 1997: 7). Yirminci yüzyılın başlarına kadar olan dönemdeki kadar yaygın olmasa da eski geleneği sürdüren âşık-hikâyeciler; düğünlerde, ramazan gecelerinde ve kışın kahvelerde, kesin bir kural olmasa da hikâyelerini anlatmaya devam etmişlerdir (Elçin, 2004: 445). Göçebelikten yerleşik hayata geçişin dönemsel özellikleri, halk hikâyelerinin oluşumunda ve özellikle yayılmasında büyük rol oynamıştır. Söz konusu dönemde halk anlatıları ve bunlar arasındaki halk hikâyeleri, Elçin'in de dediği gibi Türk halkının eğlence veya başka amaçlar için bir araya geldiği meclislerde anlatılmıştır. Anlatılan hikâyeler, topluma ait birçok özelliğin korunup taşınmasını sağlamıştır. Bu özelliklerden birisi de toplumsal ahlak normlarıdır. Toplumun ahlak kuralları ile ahlaki değerlerini yansıtan halk hikâyeleri, söz konusu kuralların ve değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Gelişmiş teknolojinin günümüz hayatını kontrol altına alması ve eğlenceli vakitler geçirmek adına önemli bir araç olması, diğer halk anlatılarında olduğu gibi halk hikâyelerini anlatma geleneğini yok olma noktasına getirmiştir. Yapılan akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar halk hikâyelerinin varlığını hatırlatmış ve keşfedilmemiş birçok işlevini ortaya koymuştur. Bu doğrultuda, Türk halk hikâyelerinin kültürel mirası koruma işlevinin yanında derin psikolojik ve ahlaki temalar da barındırdığı söylenebilir. Bu bildiride ise Freud'un süperego teorisi çerçevesinde Türk halk hikâyelerindeki ahlak ve vicdan temaları ele alınacaktır.

Süperego Teorisi ile Ahlak ve Vicdan Kavramları

Sigmund Freud'a göre kişilik id, ego, süperego şeklindeki iç olgudan oluşmaktadır. Toplumsal normlarla bağlantılı olan süperego, ahlak ve vicdan kavramlarıyla da ilişkilidir.

Kişiliğin en son gelişen sistemi süperego, çocukluğunda bireye ana-babası tarafından aktarılan ve ödül/ceza uygulamalarıyla pekiştirilen, geleneksel değerlerin ve toplum ideallerinin içsel temsilcisidir. Süperego, kişiliğin vicdani ve ahlaki yönüdür. Gerçekten çok ideali temsil eden bu sistem, kusursuzluğa ulaşmayı arzular. Bir şeyin doğru ya da yanlış olduğuna karar verip, toplum ya da temsilcileri tarafından onaylanmış ölçütlere göre davranmak süperegonun temel ilgi alanıdır. Süperego ile bağlantılı olan vicdan ise kişiyi suçlu hissettirerek cezalandıran bir mekanizmadır (Geçtan, 1998: 47). Vicdan, insanın içsel dünyasında yer alan ahlaki otorite, ahlaki değerler ve eylemler hakkında hüküm verme ve yargılama yeteneğidir (URL1).

Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına sebep olan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütünüdür (URL 2). Ahlak, insan davranışıyla ilgili ilkelerin tikel bir durumda uygulanması ile ilgilidir (Billington, 2011: 47). Ahlak, insan ilişkilerinde "iyi" ya da "doğru" veyahut "kötü" ya da "yanlış" olarak ifade edilen değer yargılarıdır (Aktan, 2009: 39).

Kişiyi toplumsal normlara göre yönlendiren ve vicdanla ahlaki değerler arasında denge kurmasını sağlayan süperego Türk halk hikâyelerindeki karakterlerin iç dünyalarında da aynı işleve sahiptir. Süperegonun kişisel davranışları ve bireylerin içsel dünyalarını şekillendiren rolleri birçok halk hikâyesinde görülebilmektedir.

Halk Hikâyelerinde Süperego

Ahlaki değerlerin ve toplumsal kuralların vurgulandığı halk hikâyelerinde süperego, karakterlerin ahlaki ve vicdani çatışmalarında belirgin bir şekilde görülmektedir. Bu bildiriye Türk halk hikâyelerinden Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Âşık Garip, Arzu ile Kamber ve Tahir ile Zühre hikâyesi ele alınarak bu hikâyeler süperego teorisi çerçevesinde vicdan ve ahlak temalarına göre değerlendirilecektir.

Leyla ile Mecnun Hikâyesi

Leyla ile Mecnun hikâyesi için vicdan, ahlak ve içsel çatışmaların dramatik olarak temsil edildiği bir anlatı olduğu söylenebilir. Mecnun'un Leyla'ya duyduğu aşkı anlatıyor gibi görülen hikâyeye, ayrıca toplumsal kurallarla bireyin arzuları arasındaki çatışmayı ele almaktadır. Süperego çerçevesinden bakıldığında, Mecnun'un yaşadığı melankolik yoğunluk ile toplumsal beklentiler açısından yaşadığı çaresizlik görülmektedir. Hikâyenin özeti şu şekildedir:

Leylâ ile Mecnûn hikâyesi, Necdî'deki Benî Âmir kabilesine mensup Kays ile Leylâ'nın hayvanları otlatırken birbirlerine âşık olmalarıyla başlar. Aşkları ortaya çıkınca Leylâ, ailesi tarafından alıkonur ve Kays'a gösterilmez. Kays, Leylâ'yı istemek için babasına başvurur, ancak aşkları yüzünden namusları lekelenmesi için teklifi reddedilir ve Leylâ başka biriyle evlendirilir. Kays, ıstırap içinde aklını kaybeder ve Mecnûn adını alır. Yardımcı olmak isteyen yerel yöneticilerin çabaları sonuçsuz kalır. Mecnûn, babası tarafından Mekke ve Medine'ye götürülse de aşkını artırmak için Allah'a dua ederek çöllere kaçar ve vahşi hayvanlarla yaşamaya başlar. Leylâ, Mecnûn'un aşkı yüzünden ıstırap içinde ölür. Mecnûn, onun hatırasıyla çöllerde dolaşarak ağıtlar söyler ve nihayet Leylâ'nın ölüsünü bulur (URL-3).

Mecnun'un Süperego ile Mücadelesi

Ailesinin ve toplumun kendisine hem ahlaki hem de toplumsal sorumluluklar yüklemiş olduğu Mecnun, bu sorumluluklar ile kendi içsel arzuları arasında daima bir çatışma yaşamaktadır. Mecnun'un süperegosu toplumun beklentilerini karşılama için onu sürekli dürtmektedir. Bu arada toplum da onun makul bir düzende yaşayabilmesi için aşkı kontrol altına almıştır. Fakat Mecnun'un aşkı ile içsel dürtülerinin eşit ve yüksek derecesinden ötürü onun süperegosunun sebep olduğu vicdani rahatsızlık, Mec-

nun'u daha da yalnızlaştırmıştır. Onun Leyla'ya olan aşkı, içsel dünyasındaki dengeyi sarsmış ve onun süperegosunu aşan bir tutku hâline gelmiştir. Dolayısıyla Mecnun, toplumsal normlardan elini çekmiş ve kendi iç dünyasında bir yolculuğa çıkmıştır.

Vicdan ve Ahlakın Temsili

Başkarakteri Mecnun'un toplumsal kuralların dışına çıktığı Leyla ile Mecnun hikâyesi, Freud'un süperego teorisi açısından önem arz etmektedir. Yaşadığı aşk uğruna toplumun ahlaki değerlerini ve kurallarını reddeden Mecnun, aynı zamanda vicdanıyla da birtakım hesaplaşmalar içerisindedir. Onun Leyla'ya duyduğu aşkın saflığı ve yoğunluğu, Mecnun'un vicdanının aşktan öte bir ahlak anlayışına sahip olduğunu göstermektedir. Toplumsal değerlerle kuralları içeren ahlak, Mecnun'a göre aşkı için gösterdiği fedakârlıktan ve dürüstlükten ibarettir.

Sonuç olarak, Freud'un süperego teorisi çerçevesinde Leyla ile Mecnun hikâyesi için bireyin topluma karşı ahlaki çatışmasını ve vicdanını derinlemesine içeren bir anlatı olduğu söylenebilir. Çünkü baş karakter olan Mecnun'un kendi süperegosu ile yaşadığı çatışma, onun içsel bir yolculuğa çıkmasını sağlamış ve aşkının büyüklüğü karşısında vicdanı zedelenmiştir.

Ferhat ile Şirin Hikâyesi

Aşk konulu Ferhat ile Şirin hikâyesinde aşk, fedakârlık ve toplumsal sorumluluk arasındaki gerilimler konu edilmiştir. Ferhat'ın Şirin'e duyduğu yoğun aşkın toplumsal değerlerle ve ahlaki normlarla çatışması, bu hikâyenin Freud'un süperego teorisi çerçevesinde analiz edilebilmesini sağlamaktadır. Hikâyenin özeti şu şekildedir:

Amasya'da yaşayan Mehmene Bânû adında bir hükümdarın, kardeşi Şirin için yaptırdığı köşke hayran olan Ferhad adında genç bir ressam, Şirin'e âşık olur. Bu aşk karşılıklıdır. Şirin, köşkün önünden bir derenin akmasını ister. Ferhat ise bu imkânsız görevi üstlenir ve Bîsütun dağına delerek su getirir. Bu başarısına rağmen, Şirin'e ulaşması engellenir ve çeşitli zorluklara maruz kalır. Amasya hükümdarı Hürmüz Şah ile de mücadele etmek zorunda kalan Ferhat, sonunda Şirin'e kavuşmak ümidiyle bir dağ daha delmeye başlar. Ancak, Şirin'in öldüğü yalan haberini alır ve üzüntüyle intihar eder. Şirin de Ferhat'ın ölüm haberini duyunca onun yanına gider ve aynı şekilde hayatına son verir (URL-4).

Ferhat'ın Süperego ile Mücadelesi

Hikâyeye göre Şirin'e yoğun bir aşk duyan Ferhat, aşkından ötürü topluma yönelik sorumluluklarını ve bireysel arzularını dengelemeye çalışmaktadır. Fakat bu çaba, onun içsel dünyasında bir çatışmanın çıkmasına sebep olmuştur. Hikâyenin baş karakteri Ferhat, sevdiğine kavuşmak için büyük bir dağın ardındaki gizli suyu bulmak durumundadır. Şirin'in ailesi ve toplum, Ferhat'ın bu zorlu görevi yerine getirmesini şart koşturmuştur. İşte bu noktada süperego devreye girer ve Ferhat, toplumsal normlara ve ahlaki değerlere bağlı kalıp bu görevi tamamlamak zorunluluğu hisseder. Fakat bu sorumluluk, aşkı için verdiği mücadele ile çelişmektedir.

Süperego açısından bakıldığında Ferhat'ın toplumsal beklentileri kabullenmesi, onun suyu bulmayı ahlaki bir görev olarak görmesini sağladığı görülmektedir. Aşkıdan ötürü bu zorlu sınavı kabullenmesi, Ferhat'ın aşkının yoğunluğunu ve süperego tarafından kontrol edilen sorumluluk bilincini göstermektedir. Hem vicdanı hem de ahlaki sorumlulukları arasında daima bir denge kurmak için çabalayan Ferhat, aynı zamanda süperegosunun sayesinde toplumsal değerleri gözeterek yaşamaya çalışmaktadır.

Vicdan ve Ahlakın Temsili

Ferhat'ın bireyleşme serüvenini başarılı bir şekilde tamamlayıp toplum tarafından kabul görmesi için Şirin'e olan aşkını kanıtlaması gerekmektedir. Bu görev, onu vicdanı ile aşkı arasında büyük bir hesaplaşmaya, çatışmaya sürükleyen bir sınavdır. Aşkı uğruna hem fiziksel hem de duygusal olarak büyük fedakârlıklar yapan Ferhat, vicdanı ve ahlaki sorumlulukları tarafından görevi süresince sınanmaktadır. Ahlaki yönden bakıldığında, Ferhat'ın fedakârlıklarının aşkının saflığından ve yoğunluğundan kaynaklandığı görülmektedir. Sonuç olarak, Freud'un süperego teorisine göre, Ferhat ile Şirin hikâyesi, bireyin aşkı için toplumsal ve ahlaki sorumluluklarla nasıl mücadele ettiğini göstermektedir. Süperego ile çatışma hâlinde olan Ferhat, aşkı için fedakârlıklar yapıp toplumsal normlara karşı durmuştur. Ferhat'ın aşkı için zorlu mücadeleler vermesi ile ilgili onun vicdanını ve ahlakını yeniden tanımlayan bir yola koyulmuş olduğu söylenebilir.

Kerem ile Aslı Hikâyesi

Aşkın saflığı ile toplumsal normlar ve ahlaki değerler arasındaki çatışmayı yansıtan hikâyelerden bir diğeri Kerem ile Aslı hikâyesidir. Kerem'in Aslı'ya olan yoğun aşkı, süperegonun toplumsal ve ahlaki değerler karşısında onun daima zorlu bir sınava tabi tutulmasını sağlamıştır.

Hikâyenin özeti şu şekildedir: Âdil Şah ve hazinedarı Keşiş, çocuk sahibi olamadıkları için büyük üzüntü yaşamaktadırlar. Bunlar sorunun çözümü için dertlerine çare ararlar. Yolda karşılaştıkları bir yaşlı adamın verdiği elma sayesinde, Şah'ın oğlu Ahmet Mirza ve Keşiş'in kızı Kara Sultan dünyaya gelir. Keşiş, dinlerinin farklı olmasından ötürü çocuklarını evlendirmemek için ailesiyle birlikte kaçar. Rüyasında Aslı'yı gören Kerem, onu bulmak için uzun bir yolculuğa çıkar. Birçok macera ve imtihanın ardından Kerem, sevdiği Aslı ile kavuşur. Fakat Keşiş'in sihirli gelinliği yüzünden Kerem yanarak can verir. Aslı da Kerem'in küllerini toplarken yanar ve ikili trajik bir şekilde hayatlarını kaybeder (Duymaz 2001: 69-70).

Kerem'in Süperego ile Mücadelesi

Tıpkı Mecnun ve Ferhat gibi Kerem de sevdiğine karşı hissettiği duygular nedeniyle toplumsal değerler ile kişisel arzuları arasında kalmıştır. Bir Müslüman olan Kerem, Hristiyan olan Aslı ile kavuşmak için sadece toplumsal değil, aynı zamanda dinî engelleri de aşmak durumundadır. Bu engellerden ötürü onun süperegosunun baskısı daha da artmıştır. Topluma göre Kerem'in bu aşkı sürdürmemesi gerekmektedir. Toplumda bu düşünce hakimken Kerem'in içsel dünyasında aşkı uğruna verdiği mücadele, süperego ile daima bir çatışma haline girmiştir. Süperegoya göre Kerem'in dinî ve toplumsal normlara uygun davranması gerekse de onun hisleri bu normları kabul etmesi yönünde engel teşkil etmektedir.

Kerem'in süperegosu tarafından şekillendirilen vicdanı, onun yaşadığı aşk ile toplumsal beklentiler arasında şiddetli bir gerilim yaratmıştır. Kerem, toplumsal normları ve ahlaki değerleri ihlal etmeden Aslı'ya ulaşmak için mücadele ederken, sürekli vicdanıyla hesaplaşmak zorunda kalmıştır. Süperegosu Kerem'i toplumsal kurallara uyma noktasında zorlamış ancak onun yaşadığı yoğun aşk toplumsal ve ahlaki değerlerden üstün gelmiştir.

Vicdan ve Ahlakın Temsili

Kerem ile Aslı hikâyesinde, Kerem'in aşkına olan sadakati üzerinden vicdan ve ahlak temaları ele alınmıştır. Toplum, mevcut sebeplerden ötürü Kerem'in aşkına karşı çıksa da Kerem'in vicdanı onun bu aşktan vazgeçmemesini sağlamıştır. Dolayısıyla Kerem'in içsel dünyasında yaşadığı çatışmanın şiddeti artmıştır. Kerem, hem aşkı için tüm engelleri aşmaya hem de toplumun ve dinin kurallarına uymaya çalışmıştır. Fakat Kerem'in aşkı için süperegonun dayattığı ahlaki normları bazen kabul etmeyerek vicdanında yeni bir ahlak anlayışı geliştirdiği de söylenebilir.

Sonuç itibariyle Freud'un süperego teorisi açısından Kerem ile Aslı hikâyesi, bireyin toplumsal ve ahlaki kurallar ile içsel arzuları arasındaki mücadeleyi konu edinen bir anlatıdır. Anlatının baş karakteri Kerem'in süperego ile olan çatışması, onun vicdanı ve aşkı arasındaki gerilimi yansıtmaktadır. Toplumsal ve dinî kurallara uymak için mücadele veren Kerem aynı zamanda aşkı uğruna fedakârlık yaparak vicdanını rahatlatmıştır.

Âşık Garip Hikâyesi

Âşık Garip hikâyesi, aşk ile toplumsal sorumluluklar arasında denge kurma arayışının ve kahramanın süperego ile hesaplaşmasının olduğu hikâyelerden bir diğeridir. Âşık Garip de diğer hikâyelerdeki baş karakterler gibi sevdiği kişiye kavuşmak için toplumsal normlar ve ahlaki sorumluluklarla çatışmak zorunda kalmıştır.

Hikâyede anlatılanlara göre Tebrizli Hoca Maksud'un ölümünden sonra oğlu Resul onun mirasını yiyip bitirir. Meslek arayışına giren Resul, başarısız olur. Âşıklık yapmanın hayalini kuran Resul, hayallerine kavuşur. Sonra Tiflisli Hoca Sinan'ın kızı Şah Senem'e âşık olur. Resul, Tiflis'e gider ve Senem'in babasıyla çalışmaya başlar. Senem'le tanışma fırsatı bulan Resul, Senem'i babasından ister. Baba, kırk kese altını başlık parası olarak ister ve bunun üzerine Resul, gurbete gider. Gurbette başarılı bir hayat yaşayan Resul, Senem'e mektup göndermesi için bir bezirgânla anlaşır. Ancak bezirgân mektubu okuyup planlar kurar. Senem'e Garip'in öldüğü haberi gelince o da bu durumu araştırır. Sonuç olarak Garip döner ve hikâye mutlu sonla biter (Türkmen, 1974).

Âşık Garip'in Süperego ile Mücadelesi

Âşık Garip, Şahsenem'e karşı duyduğu yoğun aşkı için zorlu bir yolculuğa girmiştir. Bu yolculukta Garip, fiziksel engeller ile toplumsal ve ahlaki normların baskısıyla mücadele eder. Aşkı için yaptığı fedakârlıklar onun süperegonun kontrolündeki vicdanı ile bir çatışma içine girmesine sebep olur.

Garip, toplumsal sorumluluklarla aşkı arasında bir denge kurmak zorunda kalmıştır. Süperego, onun toplumdan gelen ahlaki baskılara boyun eğmesini sağlamıştır. Fakat Şahsenem'e duyduğu yoğun aşk, Garip'in vicdanına karşı verdiği mücadeleyi sürdürmesini sağlamıştır. Dolayısıyla Garip, aşkı için fedakârlık yapmakla beraber toplumsal normları yeniden sorgulamış ve vicdanını yeni bir dengeye oturtmuştur.

Vicdan ve Ahlakın Temsili

Âşık Garip'in hikâyesinde, aşk uğruna yapılan fedakârlıklar, baş kahramanların vicdani ve ahlaki yönlerinden kaynaklanmıştır. Aşkı için mücadele eden Garip, toplumsal normlardan uzaklaşıp süperego ile çatışma yaşamıştır. Garip, vicdani sayesinde ahlaki değerleri hatırlamıştır. Sonuç olarak süperego ona fayda sağlamış ve Garip aşkı ile toplumsal normlar arasındaki dengeyi sağlayabilmiştir.

Âşık Garip hikâyesi, netice itibariyle Freud'un süperego teorisi açısından bireyin aşkı için ahlaki ve toplumsal değerlerle mücadele ettiğini yansıtmaktadır. Garip, yaşadığı aşk için birtakım mücadeleler vererek vicdanda ve ahlaka karşı bakış açısında bir dönüşüm yaşamış; toplumsal normları yeniden keşfedip onların kıymetini bilmiştir.

Arzu ile Kamber Hikâyesi

Arzu ile Kamber hikâyesi, birbirlerine olan büyük aşkları karşısında toplumsal ve ahlaki engellerle mücadele eden iki gencin öyküsüdür. Hikâye, aşk ve toplumsal normlar arasındaki çatışmayı Freud'un süperego teorisi çerçevesinde ele almak için oldukça uygun bir örnektir.

Hikâye özet olarak şu şekildedir: Arzu ile Kamber, kardeş olduklarını sanarak aynı ailede büyüyen iki gençtir. Onların aşkı kardeş olmadıklarını öğrendiklerinde başlar. Toplumun ve ailelerinin baskıları nedeniyle onların aşkları daima engellenir. Arzu'nun bileziklerini bulduğu bir olay sonrasında aşkları ortaya çıkar ve ailesi onları ayırmaya çalışır. Kamber, aşkı uğruna başka bir şehre gitmek zorunda kaldığı zaman Arzu başka biriyle nişanlanır. Kamber, geri döndüğünde Arzu'ya kavuşmayı başaramaz ve ikisi de trajik bir şekilde ölür. Sonunda, mezarlarında her yıl birer gül biter, ancak kocakarı yüzünden bu güller hiçbir zaman kavuşamaz (Şimşek, 1987: 289-302).

Arzu ile Kamber'in Süperego ile Mücadelesi

Arzu ile Kamber hikâyesinde toplumun ahlaki kuralları ve ailelerin baskıları nedeniyle süperego ön plana çıkmıştır. Arzu'nun ailesinin mevcut aşkı engelleme çabaları neticesinde süperego'nun etkisi ortaya çıkmıştır. Toplumsal ve ahlaki değerler, Arzu ile Kamber'in arzularıyla çatışmaktadır. Kamber'in ailesi de bu aşka engel olmak istemiştir ki bu da süperego'nun bireyin arzularını bastırmasına sebep olmuştur.

Kamber, uğruna gösterdiği direniş, süperego'nun yönlendirmelerine karşı mücadele vermiş ve aşkı için direniş göstermiştir. Bu direniş, ahlakın ve toplumun değerlerine yönelik ve sevda uğruna gerçekleştirilen bir direniştir. Sonuç olarak Süperego dâhil hiçbir şey, hiç kimse bu aşka engel olamamıştır. Ancak süperegonun iki gencin trajik sonunun gelmesinde rol oynadığı söylenebilir.

Ahlak ve Vicdanın Temsili

Hikâyede genel olarak Arzu'nun davranışlarında vicdan kendini göstermektedir. Çünkü o, yaşadığı duygusal yoğunluktan ve ailesinin baskılarından ötürü kendi iç dünyasında bir çatışma yaşamaktadır. Arzu, aşkından vazgeçmek istemediği için ve Kamber'i korumak için ailesinin baskılarına karşı direnmiştir. O, bundan ötürü birtakım ahlaki sınavlardan geçmiştir. Örneğin Arzu'nun, Kamber'i annesinin sütüyle yapılan yemekten uzak tutup onu kurtarması, vicdanın rolü ile alakalıdır. Aynı şekilde Kamber'in de Arzu'ya karşı yaklaşımında, davranışlarında vicdanına göre hareket ettiğini söylemek mümkündür. Buna aşkına sadakati, yaptığı fedakârlıklar, onu kurtarması vb. örnektir.

Arzu ile Kamber hikâyesinde toplumsal ve ailevi değerlerin hepsi ahlaki ifade etmektedir. Kız tarafı olmasından ötürü özellikle de Arzu'nun ailesi toplumsal ahlaki kurallara göre hareket etmiştir. Arzu'nun zorla başkasıyla evlendirilmeye çalışılması bunun yansımalarındandır. Ailenin Arzu ile Kamber'in aşkını engellemek istemesi, bu aşkın ahlaka aykırı olduğunu düşünmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat ahlakla ilgili hiçbir unsur veya dayatma aşkın varlığına engel olamamaktadır. Arzu ile Kamber'in aşkı da ahlaki kuralların hepsini aşarak kendini ifade etmeyi başarabilmiştir. Ailenin ve toplumun ahlaki kuralları bu iki âşığın kavuşamamasına sebep olsa da yaşanan aşk, sevgi, sadakat ve fedakârlık şeklindeki evrensel ahlaki değerleri içermektedir.

Tahir ile Zühre Hikâyesi

Tahir ile Zühre hikâyesi, iki sevgilinin aşkı uğruna toplumun ve ailelerinin dayattığı engellerle mücadele ettikleri bir halk hikâyesidir. Bu hikâyede, aşk ile toplumsal ahlak arasında süren bir çatışma söz konusudur ve hikâye Freud'un süperego teorisi çerçevesinde analiz edilebilir.

Hikâyeye göre padişah ve lalası çocuk sahibi olamamıştır. Bu sorun giderilsin diye Allah'a dua ederler ve Tahir ile Zühre dünyaya gelir. Bu iki çocuk birlikte büyür ve zaman geçtikten sonra birbirine âşik olur. Bu aşk

çevrede konuşulur ve iki gencin dedikodusu yapılmaya başlanır. Zühre'nin annesi ilişkiyi istemediğinden büyü ile Zühre'yi Tahir'den soğutur. Tahir, padişah tarafından Mardin'e sürgün edilir. Yedi sene sonra geri dönen Tahir, Zühre ile gizli bir şekilde buluşmak isterken yakalanır ve padişahın emriyle öldürülür. Zühre de buna dayanamayarak canına kıyar. İki âşığın mezarında büyüyen güller bir karaçalı tarafından ayrılmıştır. Bu karaçalı aşkın engellenmesini simgelemektedir (Türkmen, 1983).

Tahir ve Zühre'nin Süperego ile Mücadelesi

Tahir ile Zühre hikâyesinde de diğer hikâyelerde olduğu gibi toplumsal ve ailevi baskılarla mücadele edilmiştir. Hikâyede süperego ile çatışma da bulunmaktadır. Otoriteyi temsil eden anne ile Arap köle, aynı zamanda ahlaki değerlerin ve aile düzeninin korunması için çaba sarf etmiş ve bu yüzden söz konusu aşkı engellemiştir. Tahir, aşkı için fedakârlıklar yapsa da otoriteye veya ahlaki değerlere karşı geldiği için vicdanen rahatsızdır. Süperego, padişahın Tahir'i sürgüne göndermesi ile annenin Zühre'yi büyü vesilesiyle Tahir'den uzaklaştırmasını sağlamıştır. Baş karakterlerin bu ailevi ve toplumsal baskıdan sürekli kaçmaları, onların süperegoyu temsil eden otoriteyle ve düzenle mücadelelerini sembolize etmektedir.

Vicdan ve Ahlakın Temsili

Zühre'nin annesinin büyü ile âşıkları uzaklaştırmasından sonra Zühre vicdan azabı çekmiştir. Bu sıradaki ayrılık, Tahir'in de vicdanının sesini dinlemesini sağlamıştır. Zühre'nin annesinin büyüünü fark edip Tahir'e dönmesi, onun vicdanının galibiyetini simgelemektedir. Dolayısıyla vicdan sayesinde Tahir ile Zühre'nin birbirine olan sadakati korunmuştur.

Ahlak, hikâyede önemli bir rol oynamıştır. Hikâyedeki aşk, ahlaki değerlere aykırı olarak görülmüştür. Padişahın ve annenin çabaları, bu aykırılığı gidermek içindir. Âşıklar otoriteye karşı gelmiş ve bu sayede bireysel ahlaklarını korumuştur. Özellikle Tahir'in Zühre'den başka kimseye âşık olmaması, ahlaki olarak ona karşı sadakatini simgelemektedir.

Tahir ile Zühre hikâyesinde Freud'un süperego teorisine göre, Tahir'in aşkı ile ahlaki değerler arasında bir çatışma yaşanmıştır. Zühre'nin ailesi ve ahlak kuralları, ona duyulan aşkı reddetmiştir. Bu da vicdani açıdan Tahir'in rahatsızlık yaşamasına sebep olmuştur. O da aşkı uğruna vicdani rahatsızlığını bir kenara bırakıp otoriteyi, toplumsal baskıyı reddetmiştir. Zühre de aynı şekilde karşılık vermiş ve süperegonun yönlendirmesiyle ahlak kurallarına başkaldırmak durumuna gelmiştir.

Sonuç

Freud'un süperego teorisi, Türk halk hikâyelerindeki ahlak ve vicdan temalarını anlayabilmek adına önemli bir alan teşkil etmektedir. Bireylerin toplumsal kurallara ve ahlaki normlara göre davranmasını sağlayan ve bir içsel denetleyici olan süperego, halk hikâyelerindeki kahramanların yaşadığı içsel çatışmaların analiz edilmesinde yol gösterebilir. Mecnun, Ferhat, Kerem, Âşık Garip ve Tahir gibi karakterlerin zorlu yolculukları, toplumun dayattığı kurallarla bireysel arzular arasındaki çatışmalara göre gerçekleşmiştir. Söz konusu kahramanlar, sevgi ve sadakat duygularıyla hareket ederken süperego tarafından oluşturulan vicdan ve ahlak sınırları onların bir iç hesaplaşma yaşamasına sebep olmuştur. Süperego, Türk halk hikâyelerinde özellikle Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun gibi hikâyelerde, bireyin toplumsal normlara karşı içsel dürtülerinin çatışma alanı olarak rol oynamıştır. Bireyin içsel dünyasında ahlak bekçisi görevini üstlenen süperego, toplumsal kuralların ihlali durumunda bireyi vicdan azabı ile cezalandırmıştır. Çalışmada ele alınan hikâyelerde kahramanlar, aşkları ile süperegonun dayattığı ahlaki kurallar arasında kalmışlardır. Mecnun'un aşkının onun deli olmasına sebep olması, Ferhat'ın ve Kerem'in toplumun ve ailelerin beklentilerini karşılamak için fedakârlıklar yapması vb. buna örnektir.

Süperegonun halk hikâyelerindeki temel işlevi, kahramanların kişiliklerini ve ahlaki değerlerini oluşturmaktır. Ahlak ve vicdan, kahramanların aşkları uğruna toplumla ve kendi iç dünyalarıyla mücadele etmelerine sebep olmaktadır. Kerem'in dinî ve kültürel engelleri aşma çabası, Ferhat'ın toplumun kabulüne ulaşmak için dağları delme mücadelesi ve Mecnun'un aşkı uğruna toplumsal normlardan tamamen uzaklaşması buna örnektir. Freud'un süperego teorisinin bu hikâyelere uygulanması, bireysel çatışmaların gün yüzüne çıkmasını sağlamakla beraber halk hikâyelerinde toplumsal değerlerin nasıl yeniden üretildiğini ve kuşaktan kuşağa aktarıldığını da göstermektedir. Bu hikâyelerdeki ahlaki ve vicdani temalar, toplumun ahlak anlayışının ve toplumsal düzenin korunup yeni nesillere aktarılmasını sağlamıştır. Sonuç olarak, Türk halk hikâyelerinin Freud'un süperego teorisi ile analiz edilmesi, toplumsal değerlerin/kuralların bireylerde bir baskı oluşturduğunu ve bu baskının bireyin içsel dünyasında birtakım çatışmalara yol açtığını göstermektedir. Dolayısıyla halk hikâyelerinin sadece edebî değil, aynı zamanda psikolojik açıdan da derin anlamları ihtiva ettiği

söylenbilir. Freud'un süperego teorisine göre yapılan bu analiz, Türk halk hikâyelerinin toplum ve birey arasındaki ilişkiye dair muhtevasını daha iyi anlamamızı sağlayabilecektir. Bu çalışma, halk bilimi ile psikolojinin tamamlayıcı disiplinler olduğunu ve bu tür çalışmaların kültürel mirasın daha geniş bir perspektiften ele alınmasına olanak tanıyacağını ortaya koymaktadır.

Kaynakça

- Aktan, Coşkun Can (2009). "Ahlak ve Ahlak Felsefesine Giriş". *Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 38-59.
- Alptekin, Ali Berat (1997). *Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Billington, Ray (2011). *Felsefeyi Yaşamak*. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Duymaz, Ali (2001). *Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Elçin, Şükrü (2004). *Halk Edebiyatına Giriş*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Geçtan, Engin (1998). *Psikanaliz ve Sonrası*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Şimşek, Esmâ (1987). *Arzu ile Kamber Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma*. Yüksek Lisans Tezi. Elâzığ: Fırat Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Türkmen, Fikret (1974). *Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
- Türkmen, Fikret (1983). *Tahir ile Zühre (İnceleme-Metin)*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- URL-1: "Vicdan" <https://islamansiklopedisi.org.tr/vicdan> (Erişim: 10.09.2024).
- URL-2: "Ahlak" <https://islamansiklopedisi.org.tr/ahlak> (Erişim: 10.09.2024).
- URL-3: "Leyla ve Mecnun" <https://islamansiklopedisi.org.tr/leyla-ve-mecnun#1> (Erişim: 10.09.2024).
- URL-4: "Ferhad ve Şirin" <https://islamansiklopedisi.org.tr/ferhad-ve-sirin> (Erişim: 10.09.2024).